

УДК:598:2

ТОВУҚЛАР ТУХУМ СИФАТИНИ ОРГАНОЛЕПТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Фаттаева Умида Бахритдиновна, ²Балласов Улуғбек Шералиевич

¹ЧПИТИ Таянч докторанти, ²ТДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860013>

Аннотация. Турли хил кросс товуқларини тухум маҳсулдорлигини баҳолашда ҳамда уларни тухум сифатини аниқлашда товуқлар тухумини органолептик кўрсаткичларини ўрганиш.

Калим сўзлар: таъм, Ломанн-браун, Ломанн-сенди, кросс, ранг, оқсил тухум сариғи, қайнатилган, қовурилган.

Abstract. Study of the organoleptic indicators of hens' eggs in the assessment of egg productivity of different types of cross-bred chickens, as well as in determining their egg quality.

Keywords: taste, Lomann-braun, Lomann-сенди, cross, color, protein egg yolk, boiled, fried.

Аннотация. Изучение органолептических показателей куриных яиц при оценке яичной продуктивности разных видов помесных кур, а также при определении качества их яиц.

Ключевые слова: вкус, Ломанн-браун, Ломанн-сенди, кросс, цветной, белок яичного желтка, отварной, жареный.

Кириш. Маълумотларга кўра, (журнал паррандачилик, 1993й) замонавий наслчилик усулларини кўллаш орқали "Ломанн-Браун" ҳамда Ламанн-Сенди кроссларининг маҳсулдорлигини янада ошириш мумкин. Бунда тухум қўйишининг бошланғич даврида тухум массасининг кўпайиши туфайли вазн тоифасидаги тухумларнинг улуши 58-65 г га ортгани кузатилган. Шунинг таъкидлаш мумкинки, сўнгги йилларда тухум берувчи товуқларининг мослашувчанлиги ва юқори маҳсулдорлиги, саноат паррандачилиги шароитида тухум сифати билан ажралиб турадиган янада юқори маҳсулдор кросслари аниқланган. Бироқ, уларнинг тарқалиши минтақаларга қараб фарқ қилади ва ҳудуднинг иқлим хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу кроссларнинг тухумлари маҳсулдорлиги ва сифатини ўрганиш маълум илмий ва амалий қизиқиш уйғотмоқда Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси паррандачилик хўжаликларига урчитиладиган оқ ва кўнғир қобик рангли товуқ кроссларининг тухумларининг сифатини ўрганиш зарурати туғилди. Тухумларнинг сифатига таъсир қилувчи асосий омилларга паррандаларни, озиклантириш даражаси ва паррандаларни сақлаш шароитлари киради.

Флок Д. 1972 олимлар юқори зичликка эга тухум берадиган товуқларни танлаш асосида тухум қобиғи сифатини яхшилаш тўғрисида маълумотлар мавжуд (маълумки, зичлик пасайиши билан қобик нуқсонлари бўлган тухумлар сони кўпаяди). Ушбу йўналишда товуқларни танлашдаги қийинчиликлар қобикнинг кучи ва тухум ишлаб чиқариш ўртасидаги салбий боғлиқлик билан боғлиқ. Шунга қарамай, ўртача қобик кучи билан юқори маҳсулдор кроссларни ва аксинча, тухум қобиғининг мустаҳкамлиги билан ўртача маҳсулдор кроссларни олиш мумкин деган хулосага келишган.

Тадқиқотнинг мақсади: Ломанн – браун ҳамда Ломанн-сенди кросс товуқларининг тухум сифатини органолептик кўрсаткичларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг ўтказиш жойи. Наманган вилоятининг Тўрақўрғон туманидаги Сардор-Баҳром зоо фермер хўжалигида илмий тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқотнинг вазифалари: Тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-Ўрганилаётган кроссларга берилаётган озиқа рационини ва озукани кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

- Фарғона водийси шароитида Ломанн-браун ва Ломанн сенди кросс товуқларини кўпайтиришнинг тухум маҳсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

-Тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот объекти ва услуби. Тадқиқотнинг объекти Ломанн-Браун ҳамда Ломанн-сенди кросс товуқларини 100 бошдан 120 кунликдан назорат ва тажриба гуруҳлари бўйича танлаб олинди. Кросс товуқларини Техно ҳамда Хелман қафасида сақланган.

Илмий тадқиқот услуби асосида тухумларни сифатини органолептик кўрсаткичлари (татиб кўриш) яъни тухум оқсили ва сариғининг хушбўйлиги ҳамда тухум оқсили ва сариғининг таъми каби кўрсаткичлар ўрганилди. Татиб кўриш бўйича олинган баҳолар кросс товуқларда қуйидаги жадвалда келтирилган.

Тухумларни татиб кўриш бўйича баҳолаш, балл.

КЎРСАТКИЧЛАР	Кросслар			
	Кросс Ломанн-Браун		Кросс Ломанн-Сенди	
	Қайнатилган тухум	Қовурилган тухум	Қайнатилган тухум	Қовурилган тухум
Хушбўй:				
Оқсил	4.6	4.8	4.5	4.6
Сариғи	4.8	4.5	4.6	4.5
Таъми:				
Оқсил	4.83	4.83	4.6	4.6
Сариғи	4.87	4.66	4.5	4.4
Қобитсиз тухум оқсили	4.83		4.6	

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики тухум оқсили ва сариғининг хушбўйлиги рангли ва жигаранг рангли қобиғи юқори баҳоланиб 4 баллдан юқори бўлган, Лекин Ломан-браун товуқ тухумлари қайнатилган холда ҳамда, қовурилган холда ҳам кўрсаткичлари (4.6-4.8 балл) юқори бўлган Ломан –сенди кросс товуқларида эса (4.5-4.6 балл) бўлган.

Товуқлар тухум таъми бўйича баҳоланганда таъм сифати бўйича Ломан-браун кросс товуқларида энг яхши бўлиб (4.8 балл) Ломан-сенди товуқларида эса (4.6 балл) эга бўлган.

Тухум сариғи ранги бўйича баҳоланганда Ломан-браун юқори баҳоланди (4.7 балл) Ломан-сенди кросс товуқларида эса (4.5 балл) эга бўлган.

Шунинг билан тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики тухум оқсили ва сариғининг хушбўйлиги ва таъми Ломан-Сенди ва Ломан браун кросс товуқларида миёрида яхши эканлиги аниқланди. Шунга қарамасдан Ломан-браун кросс товуқлари тухум сариғи ва оқсили ранги жихатидан яхшироқ эканлиги алоҳида ахамиятга эга.

REFERENCES

1. Журнал птицеводство 1983.г

2. Флок Д., Тиллер Х. Организация выращивания и откорма несушек //Международное животноводство. 2000. -№ 5. –С. 7-11.
3. Wwww.ziyonet.uz